
DMP du projet "ABRomics: a cross-sectorial multi-omics platform for antibiotic resistance research and public health"

Plan de gestion de données créé à l'aide de DMP OPIDoR, basé sur le modèle "Science Europe: structured template" fourni par Science Europe.

Plan Details

Plan title	DMP du projet "ABRomics: a cross-sectorial multi-omics platform for antibiotic resistance research and public health"
Deliverable	DMP_202302_V1
Version	First version
Plan purpose/scope	<p>Ce plan de gestion de données a pour objectif de :</p> <ol style="list-style-type: none">1. définir les produits de recherche du projet ABRomics (essentiellement pour les WP1 à WP4), les conditions dans lesquelles ces PdR seront accessibles et les flux de données de la production de ces données à leur publication et conservation.2. Décrire les modèles de métadonnées utilisés par la PF qui sont liés aux standards Européens/internationaux. <p>Les livrables des WP1, 2 et 3 constituent les briques élémentaires de la construction de la PF ABRomics. Avec le livrable relative à la définition d'un modèle économique (fonctionnement de la PF) du WP0 (gouvernance) ces livrables s'inscrivent dans un DMP de structure d'ABRomics.</p> <p>Ce DMP sera référencé par les projets de recherche qui vont utiliser la PF ABromics pour l'analyse et le stockage des données biologiques (séquences, métadonnées, résultats d'analyse, curation des gènes de résistance).</p> <p>Les livrables uniquement documentaires (WP0, WP5 majoritairement) ont aussi été intégrés à ce PGD.</p>

Fields of science and technology (from OECD classification)	Computer and information sciences, Biological sciences (Natural sciences), Health sciences
Language	fra
Creation date	2022-01-21
Last modification date	2023-02-24
Identifiant type	DOI
License	Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Management plans related to the project	<ul style="list-style-type: none">• MUDIS4LS : WD0.1 PGD

Project Details

Project title	ABRomics: a cross-sectorial multi-omics platform for antibiotic resistance research and public health
Acronym	ABRomics
Abstract	<p>Antibiotic resistance (ABR) is a major public health problem and a threat for the future. Genomics and other omics sciences are essential to improve surveillance of ABR from a One Health perspective and to develop new therapeutic strategies. In order to detect and understand emergence phenomena in time and space it is necessary to archive genomic and phenotypic data in a sustainable way. It is also essential to allow their analysis by all actors involved in the ABR issue: in microbiology and clinical laboratories, in surveillance and public health institutes and by researchers in the human, animal and environmental sectors.</p> <p>The integration and analysis of omics data with associated metadata requires the development of databases accessible to the community, the automatic use of standard pipelines for genomic and metagenomic data analysis, and the development of new bioinformatics and mathematical methods to meet the demands of the various communities. There is also a need to develop a user-friendly portal for data deposit and for the presentation and retrieval of results. The platform must ensure rigorous management of data access and confidentiality while facilitating collaboration between the various research and public health stakeholders.</p> <p>To meet these ambitious objectives, we have formed a consortium of 45 teams belonging to the main French research organizations. These teams bring together all the expertise required to build this platform. It covers the diversity of ABR research in clinical and fundamental fields, mathematical modeling methods and the whole range of expertise in computer science, bioinformatics, database and computer architecture.</p> <p>The informatics development of ABRomics-PF is organized around four technical work packages:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>WP1. Computing architecture</i>, aiming to provide the ABRomics consortium with the computing infrastructure and software environment. - <i>WP2. Integrated multi-omics microbiological database</i> aiming to collect, standardize, organize, integrate and give access to the different types of multi-omics data relevant to ABR and perform standard automatic analysis on this data. - <i>WP3. Mathematical and bioinformatics tool development</i> aiming to provide new mathematical and bioinformatics tools dedicated to (i) ABR multi-omics data integration, (ii) decipher mechanisms of ABR transmission (iii) model ABR emergence, selection and spread. - <i>WP6. Web portal open access, privacy-preserving Web tool to submit data, run programs and access results, transversal.</i> <p>In order to ensure that the platform will respond to the needs of the communities, this development will be performed considering six use cases (<i>WP4</i>). The communication across the diversity of actors of ABR and towards the general public will be essential for the success of ABRomics (<i>WP5</i>)</p>
Funding	<ul style="list-style-type: none"> • Secrétaire Générale Pour l'Investissement (SGPI) : 21TT071-00
Start date	2021-11-01
End date	2025-10-31

Partners

- Institut français de bioinformatique, UAR3601 CNRS, INRAE, Inserm, CEA (201321719F)
- Théories et approches de la complexité génomique (TAGC), UMR_S1090 Inserm, Univ Marseille (201220169A)
- Plateforme de Bioinformatique de Strasbourg (BIGEST), UMR7357 CNRS, Univ Strasbourg, inserm ()
- Plateforme de Bioinformatique de la Station Biologique de Roscoff (ABIMS), FR2424 CNRS, Sorbonne univ ()
- Plateforme de Bioinformatique de Lille (Billile), UAR2014 Univ Lille, CNRS, CHU Lille, Inserm, Institut Pasteur Lille ()
- ANABIO-MS Institut des Sciences Analytiques (ISA), UMR5280 UCLB, CNRS ()
- Plateforme de bioinformatique Auvergne (AuBI), UMR454 INRAE, Univ. Clermont Auvergne ()
- Centre de Ressources Biologiques (CRBIP) de l'Institut Pasteur (200218145U)
- Plateforme de Bioinformatique de l'Institut Pasteur (Hub Bioinfo) ()
- Ecology and Evolution of Antibiotic Resistance (EERA), UMR6047 Institut Pasteur, CNRS ()
- Plateforme BIOPARK d'Archamps (PBA), UMR5309 CNRS, Inserm, Univ Grenoble Alpes ()
- Plateforme de Bioinformatique (BiRD), Institut du Thorax UMR6291 CNRS, UMR1087 Inserm, Univ. de Nantes ()
- CNR des straphylocoques, CIRI, UMR5308/U1111, Inserm, CNRS, Univ. Claude Bernard Lyon1, ENS Lyon ()
- CNR Résistance aux Antibiotiques (CNR-RA), UMR1184 CHU Bicêtre APHP ()
- CNR Résistance aux Antibiotiques (CNR-RA), CHU de Rennes ()
- CNR Résistance aux Antibiotiques (CNR-RA), CHU Besançon/Jean Minjot, UMR6249 CNRS, Univ. Bourgogne Franche Comté ()
- CNR Résistance aux Antibiotiques (CNR-RA), CHU de Clermont-Ferrand ()
- CNR des Campylobacters et des Hélicobacters (CNR-CH), CHU Pellegrin, U1053 Inserm, CHU Bordeaux ()
- Center for Research in Transplantation and Translational Immunology (CRTI), UMR_S Inserm, Univ de Nantes1064 ()
- Département Médicament et Technologies pour la Santé (DMTS), UMR0496 CEA Saclay Marcoule ()
- DSI Institut Pasteur ()
- Host Pathogen Interactions, Inflammation and Mucosal immunity, IRS2 Biotech, UMR1046 Inserm, Univ. de Nantes ()
- Epidémiologie et Modélisation de l'Echappement aux Antibiomicrobiens (EMEA), U1181, Institut Pasteur, Inserm, Univ. Paris Saclay ()
- Plateforme de Bioinformatique de Toulouse (GenoToul Bioinfo), MIAT UR0875 INRAE ()
- Génétique, Physiologie et Système d'Elevage (GenPhySE), Centre INRAE, UMR1388 INRAE, Univ de Toulouse, ENVT ()
- Genetics, Genomics, and Biotechnologies (GGB), CHU de Brest, UMR1078 Inserm, UBO ()
- HSM - PhySE, Campus triolet, UMR5151 CNRS, Univ. de Montpellier, IRD ()
- Infection, Antimicrobiens, Modélisation, Evolution (IAME), Xavier Bichat, UMR1137 Inserm, Univ. Sorbonne Paris Nord, Univ. Paris Cité ()
- DIVersité ichtyologique et Aquaculture (DIVA), ISEM Campus triolet,

- UMR5554 CNRS, IRD, Univ. de Montpellier, CIRAD ()
- Plateforme d'annotation et d'analyse comparative de génomes microbiens (MicroScope), Genoscope UMR8030 CNRS, CEA, Univ. Evry ()
- MetaGenoPolis, Infobiostat, US1367 INRAE (201221777Y)
- LABORATOIRE DE BIOMÉTRIE ET BIOLOGIE EVOLUTIVE, UMR5558 CNRS, Univ. Claude Bernard, ENS Lyon (199411998X)
- Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes; Combinatoire et Bioinformatique, UMR6004 CNRS, Ecole Centrale de Nantes, Univ. de Nantes (201722241F)
- MARine Biodiversity, Exploitation & Conservation, UMR9190 CNRS, IRD, IFREMER, Univ. Montpellier (201521641M)
- Plateforme Bioinformatique de MalAGE (Mathématiques et Informatique Appliquées du Génome à l'Environnement), MIGALE, UR1404 INRAE (201521778L)
- Maladies Infectieuses et Vecteurs : Ecologie, Génétique, Evolution et Contrôle (MIVEGEC), GeneSys UMR5290 IRD, CNRS, Univ. de Montpellier, CIRAD (201119437J)
- Mission Science Ouverte, UMR232 IRD, Univ. Montpellier, CIRAD ()
- Plasticité Génomique Biodiversité Antibiorésistance (PGBA), Centre Nouzilly, UMR1282 INRAE, Univ. de Tours ()
- ANTI-INFECTIEUX : SUPPORTS MOLÉCULAIRES DES RÉSISTANCES ET INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES (RESINFIT), UMR1092 , Inserm, Univ. Limoges, CHU Limoges (201220172D)
- Recherche translationnelle sur VIH et les Maladies Infectieuses endémiques et émergentes (TransVIHMI), IRD UMI233 - INSERM U1175 - Univ. Montpellier (201119485L)
- Antibiorésistance et Virulence Bactérienne (AVB), ANSES ()
- Maladies Infectieuses et Vecteurs: Écologie, Génétique, Évolution et Contrôle (MIVEGEC), UMR5290 IRD, CNRS, Univ. de Montpellier ()
- Laboratoire Membranes et Cibles Thérapeutiques (MCT), UMR_MD1, U-1261, Inserm, Univ. Aix Marseille ()

Research outputs :

1. WD0.1 Organisation des documents pour la gestion et la coordination du projet ABRomics (Text)
2. WD0.2 Fonctionnement de la PF ABRomics et modèle de pérennisation (Text)
3. WD1.1 Specifications of the ABRomics infrastructure plan (Text)
4. WD1.2 A user-friendly web interface on top of usegalaxy.fr (Software)
5. WD1.3 Portable solutions based on Virtual Machine and container technologies (Text)
6. WD2.1 Metadata referential for (meta)genomic data (Text)
7. WD2.2 Catalog of databanks, tools and ontologies for the analysis of (meta)genomic data (Text)
8. WD2.3 Catalog of semantic queries addressing geo and time-dependant questions (Text)
9. WD2.4 ABRomics-DB relational schema allowing to structure data, metadata and analysis results (Software)
10. WD2.5 Galaxy workflows for (meta)genomic data and integration of multi-omics data (Workflow)
11. WD4.1 Guidelines and reproducible workflows for ABRomics Use Cases (Text)
12. WD5.1 ABRomics communication for specialists and non specialists in AMR (Collection)
13. WD5.2 ABRomics-PF training courses and hackathons (Collection)
14. WD6.1 Drafting the specifications of the ABRomics portal (Text)
15. WD6.2 Design of the ABRomics web portal (Other)
16. WD3.1 Tools for statistical analysis of multi-omics data (Software)
17. WD3.2 Tools for metapangenomics analysis (Software)

18. WD3.3 Tools for epidemiological modelling (Software)

Contributors

Name	Affiliation	Roles
BLANCHET Christophe	Institut Français de bioinformatique	<ul style="list-style-type: none"> • Data contact (Portable_env_WP1) • Data documentation manager (Portable_env_WP1, Spec_DevOps_WP1, Web_Application_WP1) • Data producers or collector (Portable_env_WP1, Spec_DevOps_WP1) • Data quality manager (Portable_env_WP1, Web_Application_WP1) • Person in charge of data deposition and diffusion (Portable_env_WP1) • Person in charge of data protection (Portable_env_WP1) • Person in charge of data storage (Portable_env_WP1) • Person in charge of long term data preservation (Portable_env_WP1, Web_Application_WP1)
BONNET Richard	CNR Résistance aux Antibiotiques (CNR-RA), CHU de Clermont-Ferrand	<ul style="list-style-type: none"> • Data producers or collector (ABRomics_com_WP5, ABRomics-DB-soft_WP2, Gestion_coord_WP0) • Data quality manager (SOP_Use_cases_WP4)
CHAFFRON Samuel - https://orcid.org/0000-0001-5903-617X	Université de Nantes, ComBi	<ul style="list-style-type: none"> • Data contact (Multi_omics_int_WP3) • Data documentation manager (CatOfQueries_WP2) • Data producers or collector (CatOfQueries_WP2) • Data quality manager (SOP_Use_cases_WP4)
Chiapello Hélène - https://orcid.org/0000-0001-5102-0632	INRAE	<ul style="list-style-type: none"> • Data contact (Training_courses_WP5) • Data documentation manager (ABRomics_com_WP5, Training_courses_WP5) • Data quality manager (ABRomics_com_WP5) • Person in charge of data deposition and diffusion (Training_courses_WP5) • Person in charge of data protection (Training_courses_WP5) • Person in charge of ethical issues (Training_courses_WP5)
CHIBANI Rachida	Institut Français de bioinformatique	<ul style="list-style-type: none"> • Person in charge of data protection (Web_Application_WP1) • Person in charge of ethical issues (Gestion_coord_WP0)
DOUBLET Benoit		<ul style="list-style-type: none"> • Data quality manager (SOP_Use_cases_WP4)

Name	Affiliation	Roles
GLASER Philippe - https://orcid.org/0000-0003-4156-2782	Institut Pasteur	<ul style="list-style-type: none"> • Data producers or collector (ABRomics_com_WP5, CatOfQueries_WP2, Gestion_coord_WP0) • Data quality manager (ABRomics_com_WP5, Spec_portal_WP6, Metadata_Ref_WP2, Gestion_coord_WP0) • Person in charge of data protection (Training_courses_WP5)
LAO Julie	IAME, Inserm	<ul style="list-style-type: none"> • Data contact (ABRomics-DB-soft_WP2, Metadata_Ref_WP2) • Data documentation manager (Metadata_Ref_WP2) • Data producers or collector (Metadata_Ref_WP2, ABRomics-DB-soft_WP2) • Data quality manager (Metadata_Ref_WP2)
Le CORGUILLE Gildas - https://orcid.org/0000-0003-1742-9711	Institut Français de bioinformatique	<ul style="list-style-type: none"> • Data contact (Web_Application_WP1) • Data documentation manager (Spec_DevOps_WP1, Web_Application_WP1) • Data producers or collector (Spec_DevOps_WP1, Web_Application_WP1) • Data quality manager (Web_Application_WP1, Spec_DevOps_WP1) • Person in charge of data deposition and diffusion (Web_Application_WP1) • Person in charge of data storage (Spec_DevOps_WP1, Web_Application_WP1, ABRomics-DB-soft_WP2) • Person in charge of long term data preservation (Spec_DevOps_WP1, Web_Application_WP1)
MAREUIL Fabien - https://orcid.org/0000-0002-3832-9157	Institut Pasteur	<ul style="list-style-type: none"> • Data contact (Galaxy_WF_WP2, Spec_DevOps_WP1) • Data documentation manager (Spec_DevOps_WP1, Web_Application_WP1, Galaxy_WF_WP2) • Data producers or collector (Spec_DevOps_WP1, Web_Application_WP1, ABRomics-DB-soft_WP2, Galaxy_WF_WP2) • Data quality manager (Web_Application_WP1, Galaxy_WF_WP2, Spec_DevOps_WP1) • Person in charge of data deposition and diffusion (Web_Application_WP1, Spec_DevOps_WP1, Galaxy_WF_WP2, ABRomics-DB-soft_WP2) • Person in charge of data storage (Web_Application_WP1, Galaxy_WF_WP2) • Person in charge of long term data preservation (Web_Application_WP1, Galaxy_WF_WP2, ABRomics-DB-soft_WP2)

Name	Affiliation	Roles
MARIN Pierre	Institut Français de bioinformatique	<ul style="list-style-type: none"> • Data quality manager (Galaxy_WF_WP2) • Person in charge of data storage (Galaxy_WF_WP2)
MEDIGUE Claudine - https://orcid.org/0000-0002-3905-1054	Institut Français de bioinformatique	<ul style="list-style-type: none"> • DMP manager • Data contact (SOP_Use_cases_WP4, ABRomics_com_WP5, Spec_portal_WP6, ABRomics_portal_WP6, Gestion_coord_WP0, CatOfResources_WP2, Fonc_PF_ABRomics_WP0, CatOfQueries_WP2) • Data documentation manager (ABRomics_com_WP5, Spec_portal_WP6, Metadata_Ref_WP2, CatOfResources_WP2, CatOfQueries_WP2, Galaxy_WF_WP2, ABRomics-DB-soft_WP2, SOP_Use_cases_WP4, Training_courses_WP5, Gestion_coord_WP0, Fonc_PF_ABRomics_WP0) • Data producers or collector (ABRomics_com_WP5, Spec_portal_WP6, CatOfQueries_WP2, CatOfResources_WP2, ABRomics-DB-soft_WP2, SOP_Use_cases_WP4, Metadata_Ref_WP2, Training_courses_WP5, Gestion_coord_WP0, Fonc_PF_ABRomics_WP0) • Data quality manager (ABRomics_com_WP5, Spec_portal_WP6, Metadata_Ref_WP2, CatOfResources_WP2, CatOfQueries_WP2, Spec_DevOps_WP1, Training_courses_WP5, ABRomics_portal_WP6, Gestion_coord_WP0, Fonc_PF_ABRomics_WP0) • Person in charge of data deposition and diffusion (Spec_portal_WP6, Metadata_Ref_WP2, Fonc_PF_ABRomics_WP0, CatOfResources_WP2, CatOfQueries_WP2, ABRomics-DB-soft_WP2, SOP_Use_cases_WP4, Gestion_coord_WP0) • Person in charge of data protection (ABRomics_com_WP5, Spec_portal_WP6, Spec_DevOps_WP1, Web_Application_WP1, Metadata_Ref_WP2, Metadata_Ref_WP2, CatOfResources_WP2, Galaxy_WF_WP2, ABRomics-DB-soft_WP2, Training_courses_WP5, Gestion_coord_WP0, Gestion_coord_WP0, Fonc_PF_ABRomics_WP0) • Person in charge of data storage (Metadata_Ref_WP2, Fonc_PF_ABRomics_WP0, CatOfResources_WP2, CatOfQueries_WP2, SOP_Use_cases_WP4, Gestion_coord_WP0, Training_courses_WP5) • Person in charge of long term data preservation (Metadata_Ref_WP2, Fonc_PF_ABRomics_WP0, CatOfResources_WP2, CatOfQueries_WP2, ABRomics-DB-soft_WP2, SOP_Use_cases_WP4, Gestion_coord_WP0, ABRomics_portal_WP6, Training_courses_WP5) • Project coordinator

Name	Affiliation	Roles
MENAGER Hervé - https://orcid.org/0000-0002-7552-1009	Institut Pasteur	<ul style="list-style-type: none"> • Data documentation manager (Galaxy_WF_WP2) • Data quality manager (ABRomics-DB-soft_WP2) • Person in charge of data storage (ABRomics-DB-soft_WP2)
MILANESI Sylvain	Institut Français de bioinformatique	<ul style="list-style-type: none"> • Data documentation manager (Spec_portal_WP6, ABRomics_portal_WP6) • Data producers or collector (Spec_portal_WP6, ABRomics_portal_WP6) • Data quality manager (Spec_portal_WP6, ABRomics_portal_WP6) • Person in charge of data deposition and diffusion (ABRomics_com_WP5) • Person in charge of data storage (ABRomics_com_WP5, Spec_portal_WP6, Training_courses_WP5) • Person in charge of long term data preservation (Spec_portal_WP6, ABRomics_com_WP5)
NAAS Thierry - https://orcid.org/0000-0001-9937-9572	Hopital de Bicêtre, Service de Bactériologie	<ul style="list-style-type: none"> • Data producers or collector (ABRomics_com_WP5) • Data quality manager (ABRomics_com_WP5)
PONS Nicolas - https://orcid.org/0000-0002-0390-457X	INRAE Metagenopolis	<ul style="list-style-type: none"> • Data contact (MetaPanGen_WP3) • Data documentation manager (CatOfQueries_WP2) • Data producers or collector (MetaPanGen_WP3) • Data quality manager (SOP_Use_cases_WP4)
SABOT François - https://orcid.org/0000-0002-8522-7583	IRD	<ul style="list-style-type: none"> • Data contact (Epi_model_WP3)
SAUVALLE Alban	Institut Français de bioinformatique	<ul style="list-style-type: none"> • Data documentation manager (ABRomics_portal_WP6) • Data producers or collector (ABRomics_com_WP5, Spec_portal_WP6, ABRomics_portal_WP6) • Person in charge of data deposition and diffusion (ABRomics_com_WP5) • Person in charge of data protection (ABRomics_com_WP5) • Person in charge of data storage (ABRomics_com_WP5) • Person in charge of long term data preservation (ABRomics_com_WP5)
van HELDEN Jacques - https://orcid.org/0000-0002-8799-8584	Institut Français de bioinformatique	<ul style="list-style-type: none"> • Data documentation manager (Training_courses_WP5) • Data producers or collector (Metadata_Ref_WP2, Gestion_coord_WP0) • Person in charge of data deposition and diffusion (Training_courses_WP5)

DMP du projet "ABRomics: a cross-sectorial multi-omics platform for antibiotic resistance research and public health"

WD0.1 Organisation des documents pour la gestion et la coordination du projet ABRomics

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD0.1 Organisation des documents pour la gestion et la coordination du projet ABRomics
Description	<p>Les informations relatives au management et à la coordination du projet ABRomics (WP0) sont organisées dans des documents textuels (doc, excel, pptx..). Ils couvrent plusieurs types de livrables du WP0 du projet ABRomics qui sont structurés dans des dossiers de l'espace documentaire partagé par le consortium :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Des documents contractuels :<ol style="list-style-type: none">1. Convention de financement2. Plan de Gestion des Données3. Charte des utilisateurs4. Accord de consortium2. Les instances de gouvernance d'ABRomics :<ol style="list-style-type: none">1. Comité de Pilotage ou Steering Committee (CS) d'ABRomics2. Conseil Scientifique (SAB)3. Comité des Parties Prenantes (CPP)3. Organisation d'événements :<ol style="list-style-type: none">1. AG, SAB, Comité des Parties Prenantes (CPP), réunions du consortium ou de GT2. CR de ces événements/réunions4. Reporting et suivi du projet ABRomics :<ol style="list-style-type: none">1. Comptes-rendus mi parcours d'avancement du projet2. Relevés de dépenses mi parcours3. Compte-rendu final4. Relevés de dépenses finaux <p>Ces données n'ont pas vocation à être réutilisées dans d'autres contextes puisqu'ils sont spécifiques au projet ABRomics. Ce sont des documents internes au projet ABRomics qui respectent la réglementation du RGPD (i.e., données personnelles des membres des comités)</p>
Type	Text
Workpackage	WP0
Keywords (free-text)	
Language	fra
Issued Date	2025-10-31
Persistent identifier	WD0.1
Identifier type	Local identifier
May contain personal data?	Yes
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

Justification	N/A
1.3 How new data will be collected or produced?	
Title of the method	co-rédaction
Description	<p>La rédaction des documents sera réalisée de façon collective sous Google Workspace ou Notion (après avoir effectué des tests de systèmes académiques existants tel que RESANA, il n'y en a aucun qui répond aux attentes de cette gestion documentaire, notamment pour la rédaction collective de document).</p> <p>Les informations relatives aux membres des comités de la gouvernance seront collectées via un formulaire prédéfini; les personnes devront accepter (ou non) l'utilisation des données (textuelles et photos) dans les éléments de communication d'ABRomics. Un formulaire de consentement éclairé accompagne le formulaire des informations collectées.</p> <p>Pour l'organisation d'événements et le suivi et reporting d'ABRomics, il s'agit de documents (excel, doc, power point...) relatifs à l'organisation/la gestion des événements organisés par ABRomics via l'Institut Français de Bioinformatique, les CR des réunions AG, SAB et CPP, les rapports (mi parcours et fin de projet) d'ABRomics (scientifique et financier).</p> <p>La gestion des recrutements de CDD pour les besoins du projet est réalisée par l'IFB/CNRS ou par les tutelles qui ont bénéficiées de versements pour les besoins de ces recrutements.</p>
Data Nature	Documentation
2. Documentation and data quality	
2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?	
Description	<p>Les métadonnées seront décrites dans un texte structuré contenant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le titre du document • Le nom du créateur • La date de création • Les co auteurs • La description du document • Son type • Sa version <p>Le standard de métadonnée utilisé est Dublin core</p> <p>Les documents utiliseront la convention de nommage en suivant les recommandations de DATACC : https://www.dataacc.org/bonnes-pratiques/adopter-un-plan-de-gestion-des-donnees/nommage-des-fichiers-versioning-adopter-les-bons-reflexes/</p> <p>Nommage des fichiers= Date_ ABRomics_TitreduDocument_version avec Format de la date : YYYY-MM-DD (year-month-day ou année-mois-jour).</p> <p>Chaque type de document est structuré dans un dossier particulier dont le lien sera directement accessible dans un fichier excel localisé à la racine des sous dossiers pour permettre un accès plus direct aux membres du consortium qui auront des droits d'édition sur ces documents</p> <p>La convention de nommage et organisation des fichiers seront partagés dans un fichier Readme</p>
Metadata/data standards	<ul style="list-style-type: none"> • Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Metadata language code	fra
2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?	

Description

Relecture et validation par au moins 2 personnes habilitées parmi les co-coordonateurs du WP0, mais aussi les co coordonneurs des WP1 à WP6 du projet ABRomics

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

Description

Les informations personnelles (Nom prénom email institution,...) seront collectées pour les membres des comités de la gouvernance d'ABRomics.

Mes données nominatives traitées dans le respect du RGPD (consentement éclairé, limitation de l'usage, contrôle des accès)

Dans les limites fixées par le RGPD, en particulier les articles 15 à 22, les informations à caractère personnel qui sont communiquées par les membres des comités de gouvernance et des co-coordonateurs de WP du projet ABRomics (identité, informations diverses, éventuellement photo), pourront être corrigées, supprimées et/ou limitées dans leur ouverture (via le site intranet d'ABRomics).

Contrôle du périmètre de confidentialité de diffusion des documents : les données personnelles collectées resteront seulement accessibles aux personnes concernées et à certains membres du consortium (co coordonneurs ABRomics, personnel de la cellule de gestion de l'IFB pour l'organisation d'évènements et les recrutements)

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

Description

Contrôle du périmètre de confidentialité de diffusion des documents : les données personnelles collectées resteront seulement accessibles aux personnes concernées et à certains membres du consortium (co coordonneurs ABRomics, personnel de la cellule de gestion de l'IFB pour l'organisation d'évènements et les recrutements, etc)

Les droits de contrôle d'accès aux données pour les partenaires d'ABRomics sont traités dans l'accord de consortium. Les droits de contrôle d'accès aux données pour les utilisateurs d'ABRomics sont traités dans la charte des utilisateurs (certains utilisateurs sont aussi membres du consortium).

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

Description

Concernant les comités de la gouvernance: prise en compte des liens d'intérêt potentiels dans le choix des membres du SAB et du CPP.

Le comité d'éthique de l'IFB sera sollicité pour vérifier les pratiques mises en place dans la collecte et la diffusion des données liées au membres des comités de la gouvernance d'ABRomics.

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

Storage needs

- Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)
- Sauvegardes périodiques sous un format ouvert
- Via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git, data.gouv

L'accès aux données du WD0.1 sera contrôlé par la création de comptes personnels (identifiant et password gérés par Notion ou Google Workspace). Les droits sur les dossiers et sous dossiers seront attribués en fonction du type d'information stocké.

Estimated volume of data 100

Unit MB

Equipments, technical platforms

- NNCR de l'institut Français de Bioinformatique : <https://www.france-bioinformatique.fr/cluster-ifb-core/>

Measures taken for data security Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du "versionnage"

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

Modalities of sharing

Les données du WD0.1 seront disponibles dans des formats standards PDF, XLS, DOC, TXT, etc. Elles seront rendues disponibles via l'espace documentaire du projet, avec contrôles d'accès adaptés

Reusability

En interne, durant toute la durée du projet

Data repository/catalogs

- NNCR de l'institut Français de Bioinformatique :

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Justification

Ces documents ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés.

Les données du WD0.1 seront sauvegardées sur le système de sauvegarde de données fourni par la DSI du CNRS (My Core)

Estimated volume of data 100

Unit MB

Start date 2025-11-01

End date 2035-01-01

Final dispositions

Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), et sur My Core (outil de sauvegarde de données fourni par la DSI du CNRS)

WD0.2 Fonctionnement de la PF ABRomics et modèle de pérennisation

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD0.2 Fonctionnement de la PF ABRomics et modèle de pérennisation
Description	<p>Les informations relatives au fonctionnement de la PF ABRomics concernent:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La procédure de soumission et de sélection de projets de recherche sur la PF ABRomics (données dont le volume est important et durée > 1 an) 2. Un cahier des charges pour définir un modèle économique qui contribuera à la pérennisation de la PF ABRomics <p>Ces données sont organisées dans des documents textuels (doc, excel, pptx..) qui ont vocation à être ouverts à la communauté. Ces documents seront donc référencés au moyen d'un PID et accompagnés d'un fichier de métadonnées créé dans le format standard Dublin core.</p>
Type	Text
Workpackage	WP0
Keywords (free-text)	
Language	fra
Issued Date	2025-10-31
Persistent identifier	WD0.2
Identifier type	Local identifier
May contain personal data?	No
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

Justification N/A

1.3 How new data will be collected or produced?

Title of the method co-rédaction
Description Rédaction collective sous Google Workspace et/ou Notion
Data Nature documentation

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

Description	<p>Les métadonnées seront décrites dans un texte structuré contenant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le titre du document • Le nom du créateur • La date de création • Les co auteurs • La description du document • Son type • sa version <p>Le standard de métadonnée utilisé est Dublin core Les documents utiliseront la convention de nommage en suivant les recommandations de DATACC : https://www.dataacc.org/bonnes-pratiques/adopter-un-plan-de-gestion-des-donnees/nommage-des-fichiers-versioning-adopter-les-bons-reflexes/ Nommage des fichiers= Date_ ABRomics_TitreduDocument_version avec Format de la date : YYYY-MM-DD (year-month-day ou année-mois-jour).</p>
Metadata/data standards	<ul style="list-style-type: none"> • Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Metadata language code	eng

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

Description	<p>Relecture et validation par au moins 2 personnes habilitées du Steering Committee (SC) d'ABRomics et les membres du consortium qui auront manifestés un intérêt pour participer la mis en place du fonctionnement et la pérennisation de la PF ABRomics.</p>
--------------------	---

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

Description	<p>Il n'y a pas de propriété intellectuelle sur ces documents. Contrôle du périmètre de confidentialité de diffusion des documents au cours du projet. Lorsque le contenu des documents sera finalisé, ces derniers seront accessibles librement dans des entrepôts ouverts (dépôt Git, Zenodo,...)</p>
--------------------	--

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

Storage needs

- Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)
- Sauvegardes périodiques sous un format ouvert d'abord limité aux consortium puis de façon plus large
- Mise à disposition via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git

L'accès aux données du WD0.2 sera contrôlé par la création de comptes personnels (identifiant et password gérés par Notion ou Google Workspace).

Estimated volume of data 10

Unit MB

Equipments, technical platforms

- NNCR de l'Institut Français de Bioinformatique : <https://www.france-bioinformatique.fr/cluster-ifb-core/>

Measures taken for data security Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du "versionnage"

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

Modalities of sharing

Les données du WD0.2 seront disponibles dans des formats standards PDF et/ou DOC
Elles seront rendues disponible via l'espace documentaire du projet, avec contrôles d'accès adaptés dans un premier temps. L'ouverture des données sera effective dès que les documents seront finalisés (milieu de projet pour le mode de fonctionnement et l'ouverture de la PF ABRomics et fin de projet pour le modèle économique).

Reusability

En interne, durant toute la durée du projet puis en externe sur un dépôt ouvert, Github

Data repository/catalogs

- Zenodo : <https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo>

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Justification

Ces documents ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés.
Les données du WD0.2 seront sauvegardées sur le système de sauvegarde de données fourni par la DSI du CNRS (My Core) et Zenodo, GitHub

Estimated volume of data 10

Unit MB

Start date 2025-11-01

End date 2040-11-01

Final dispositions definitive conservation

WD1.1 Specifications of the ABRomics infrastructure plan

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD1.1 Specifications of the ABRomics infrastructure plan
Description	<p>Le cahier des charges de la PF numérique ABRomics décrit les spécifications requises pour le développement de l'infrastructure informatique en tenant compte des objectifs d'intégration de base de données et d'outils d'analyse organisés en workflows. Il s'agit de définir l'environnement logiciel qui répond aux contraintes du projet et les opérations d'implémentation de l'infrastructure de stockage et de calcul:</p> <ul style="list-style-type: none">• Création et gestion de comptes utilisateurs avec droits d'accès différentiels• Espace de stockage pour chacun des projets ABRomics• Capacité de calcul adaptés aux besoins des projets• Gestion des ressources primaires, des données de séquences et des résultats "brutes" issus des analyses• Gestion de la base de données relationnelle ABRomics-DB• ... <p>Il s'agit d'un document de type texte (format DOC) qui sera essentiellement partagé par les membres du consortium du projet. En fonction de l'intérêt de ce cahier des charges pour d'autres projets similaire, le document pourra être référencé par un PID et accompagnés d'un fichier de métadonnées créé avec le format Dublin core, afin d'être déposé dans un entrepôt publique.</p>
Type	Text
Workpackage	WP1
Keywords (free-text)	
Language	fra
Issued Date	2023-12-01
Persistent identifier	WD1.1
Identifier type	Local identifier
May contain personal data?	No
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

1.3 How new data will be collected or produced?

Title of the method	co-rédaction
Description	La rédaction du document de spécification sera réalisée de façon collective sous Google Workspace ou Notion.
Data Nature	Documentation

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

Description

Les métadonnées seront décrites dans un texte structuré contenant

- Le titre du document
- Le nom du créateur
- La date de création
- Les co auteurs
- La description du document
- Son type
- Sa version

Le standard de métadonnée utilisé est Dublin core

Le document utilisera la convention de nommage en suivant les recommandations de DATACC :

<https://www.dataacc.org/bonnes-pratiques/adopter-un-plan-de-gestion-des-donnees/nommage-des-fichiers-versioning-adopter-les-bons-reflexes/>

Nommage du fichier de spécifications = Date_ABRomics_TitreduDocument_version avec Format de la date : YYYY-MM-DD (year-month-day ou année-mois-jour).

Metadata/data standards

- Dublin Core : <https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15>

Metadata language code

fra

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

Description

Relecture et validation par au moins 2 personnes habilitées parmi les co-coordonateurs du WP1 d'ABRomics et les membres du consortium qui ont participé à la mise en place de la version beta de la PF ABRomics.

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

Storage needs

- Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)
- Sauvegardes périodiques sous un format ouvert sur les serveur de l'IFB (espace documentaire du projet ABRomics)

L'accès au document de spécifications pour le développement de l'infrastructure informatique de la PF ABromics sera contrôlé par la création de comptes personnels (identifiant et passwrd gérés par Notion ou Google Workspace). Le document sera partagé avec tous les membres du consortium pendant sa conception puis éventuellement ouvert à tous après dépôt sur Zenodo github ou d'autres dépôts publics.

Estimated volume of data 10

Unit MB

Equipments, technical platforms

- NNCR de l'Institut Français de Bioinformatique : <https://www.france-bioinformatique.fr/cluster-ifb-core/>

Measures taken for data security Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du "versionnage"

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

Modalities of sharing

Le document de spécifications sera disponible au format PDF
Sa préservation sur le long terme sera assurée dans des dépôts publics Zenodo github ou data.gouv

Reusability

En interne, durant toute la durée du projet puis en externe sur un dépôt ouvert, i.e. Zenodo

Data repository/catalogs

- Zenodo : <https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo>

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Justification

Les documents documents de spécification ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés.
Les données du WD1.1 seront sauvegardées sur le long terme sur système de sauvegarde de données fourni par la DSI du CNRS (My Core) et sur Zenodo github.

Estimated volume of data 5

Unit MB

Start date 2025-11-01

End date 2035-11-01

Final dispositions

Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. google workspace), et sur Zenodo github

WD1.2 A user-friendly web interface on top of usegalaxy.fr

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD1.2 A user-friendly web interface on top of usegalaxy.fr
Description	Mise en place d'une sur-couche transparente, personnalisée et facile à utiliser qui se superpose à l'environnement Galaxy afin de tirer partie de ses fonctionnalités : <ul style="list-style-type: none">◦ suite d'outils existants,◦ moteur de workflow,◦ gestion de données,◦ soumissions de jobs sur l'ordonnanceur,◦ traçabilité, ... La donnée est de type code donc textuel : langage python (django) avec une couche de javascript (vue.js) pour le code et des commentaires.
Type	Software
Workpackage	WP1
Keywords (free-text)	
Language	eng
Issued Date	2023-12-01
Identifier type	Local identifier
May contain personal data?	No
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

1.3 How new data will be collected or produced?

Title of the method	co-developpement
Description	Développement collaboratif en peer reviewing sous Gitlab
Data Nature	code

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

Description

Le code de l'infrastructure ABRomics sera organisé dans Notion (système particulièrement adapté au suivi de projet)

La documentation développeurs sera disponible sous readthedoc; "Readme" accessible dans le dépôt -

La documentation utilisateurs sera directement accessible sur l'interface produite

Les métadonnées des fichiers codes seront décrites dans un texte structuré contenant :

- Le titre du document
- Le nom du créateur
- La date de création
- Les co auteurs
- La description du document
- Son type
- Sa version

Le standard de métadonnée utilisé est Dublin core

Le document utilisera la convention de nommage en suivant les recommandations de DATACC :

<https://www.dataacc.org/bonnes-pratiques/adopter-un-plan-de-gestion-des-donnees/nommage-des-fichiers-versioning-adopter-les-bons-reflexes/>

Nommage du fichier de spécifications = Date_ABRomics_TitreduDocument_version avec Format de la date : YYYY-MM-DD (year-month-day ou année-mois-jour).

Metadata/data standards

- Dublin Core : <https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15>

Metadata language code

eng

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

Description

- utilisation du système de gestion de version décentralisé git
- respect de la rgpd
- recette de déploiement ansible
- respect des bonnes pratiques de développement
 - pep8-checker (outil permettant de vérifier le code Python code)
 - integration continu
 - tests unitaires

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

Description

L'interface Web est destinée, entre autre, à dialoguer avec les utilisateurs qui soumettent un projet sur la PF ABRomics. Les informations nécessaire à la création des comptes utilisateurs sont récupérées au niveau de cette application. Un formulaire de consentement éclairé sera signé en même temps que la charte des utilisateurs pour la préservation et/ou le partage de données personnelles.

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

Description Les institutions qui financent la production du code de la PF ABRomics sont propriétaires des données (Inserm, CNRS)
Les développeurs du projet ont un accès total sécurisé aux documents sauvegardés dans l'espace de travail d'ABRomics, sous gestion de version. Le code une fois stabilisé sera ouvert dans un dépôt Git et/ou dans l'entrepôt Software Heritage.

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

Storage needs Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. GitLab.com)
Le code, une fois stabilisé, pourra être déposé régulièrement sur software heritage

Estimated volume of data 10

Unit GB

Equipments, technical platforms

- NNCR de l'Institut Français de Bioinformatique : <https://www.france-bioinformatique.fr/cluster-ifb-core/>

Measures taken for data security Les versions du code de la PF ABromics disponible dans des répertoires privés de l'espace de travail sont accessibles via un système d'authentification géré par GitLab.com
Les outils utilisés (Git/Gitlab) proposent un contrôle d'accès et intrinsèquement le "versionnage"

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

Modalities of sharing Le code sera à terme Open-source sous Licence

Reusability En interne, durant toute la durée du projet puis en externe sur un dépôt ouvert, Github et Software Heritage

Data repository/catalogs

- Software Heritage : <https://cat.opidor.fr/index.php/Software Heritage>

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Justification	Le code de la PF ABRomics a vocation à être conservé Les répertoire Gitlab.com seront archivés dans Software Heritage qui permet d'obtenir un identifiant stable et pérenne: Software Heritage initiative
Estimated volume of data	20
Unit	GB
Start date	2025-11-01
End date	2035-11-02
Archive	Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage
Final dispositions	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. software heritage, Workflow Hub, Conda...)

WD1.3 Portable solutions based on Virtual Machine and container technologies

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD1.3 Portable solutions based on Virtual Machine and container technologies
Description	Recettes de configuration d'environnements de recherche virtuels basés sur des machines virtuelles et des conteneurs : ensemble de fichiers textes utilisés comme descripteurs de la configuration des machines virtuelles et des conteneurs à déployer.
Type	Text
Workpackage	WP1
Keywords (free-text)	
Language	eng
Issued Date	2025-11-01
Persistent identifier	WD1.3
Identifier type	Local identifier
May contain personal data?	No
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

Justification	Les machines virtuelles de ABROMICS pourront réutiliser les développements réalisés en opensource par l'Institut Français de Bioinformatique pour les recettes des machines virtuelles pour son infrastructure de cloud fédéré Biosphère.
Reused data	<ul style="list-style-type: none">Biosphere cloud apps : https://biosphere.france-bioinformatique.fr/catalogue/

1.3 How new data will be collected or produced?

Title of the method	co-developpement
Description	Développement informatique en mode collaboratif des recettes de VMs et conteneurs réalisé en utilisant les bonnes pratiques informatiques reposant sur les outils standard de gestion de version des codes sources (git/gitlab/github).
Data Nature	Model
Equipments, technical platforms used	<ul style="list-style-type: none">• Biosphere : https://biosphere.france-bioinformatique.fr/• Biosphere cloud apps repository : https://gitlab.in2p3.fr/ifb-biosphere/apps

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

Description	<p>Les métadonnées seront décrites dans un texte structuré contenant</p> <ul style="list-style-type: none">• Le titre du document• Le nom du créateur• La date de création• Les co auteurs• La description du document• Son type• Sa version <p>Le standard de métadonnée utilisé est Dublin core Documentation développeurs et Readme accessible dans le dépôt Les configuration des VMs et leur métadonnées seront disponibles dans un dépôt git (utilisation du système de gestion de version décentralisé git)</p>
Metadata/data standards	<ul style="list-style-type: none">• Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Metadata language code	eng

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

Description	<p>Vérification des recettes de déploiement décrites dans les documents par 2 développeurs ou 1 développeur et 1 autre membre du consortium Test de déploiement des VMs ponctuellement ou par intégration continue.</p>
--------------------	---

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

Description

Les développeurs, membres du projet, ont un accès total aux documents, sous gestion de version
Le code sera sous licence GPL ou équivalent (CECILL)

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?**4. Data processing and analysis****4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?****5. Storage and backup during the research process****5.1 How will data be stored and backed up during the research?****Storage needs**

Selon la politique de sauvegarde du Gitlab CNRS-IN2P3 pour l'intégralité du code
Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure Biosphère pour les environnements virtuels

Estimated volume of data

100

Unit

MB

Equipments, technical platforms

- NNCR de l'institut Français de Bioinformatique : <https://www.france-bioinformatique.fr/calcul-et-stockage/>

Measures taken for data security

Le service Gitlab CNRS-IN2P3 est un service collaboratif de gestion de code et de projet de développement logiciel, qui s'appuie sur le système Git. Il est destiné aux membres de CNRS-IN2P3, aux utilisateurs académiques membres du réseau eduGAIN et à leurs collaborateurs, pour un usage strictement professionnel. Ce service est fourni et maintenu en conditions opérationnelles par le Centre de Calcul du CNRS-IN2P3 qui applique les mesures et bonnes pratiques courantes pour le stockage des données (gestion des accès et autorisation, redondance des matériels de stockage).
<https://doc.cc.in2p3.fr/fr/Collaborative-tools/tools/gitlab.html>

6. Data sharing and long-term preservation**6.1 How will data be shared?**

Modalities of sharing	Accès public sur l'environnement Gitlab CNRS-IN2P3 pour l'intégralité du code Accès public du catalogue de l'infrastructure Biosphère pour les environnements virtuels Sur le long terme, utilisation des dépôts Zenodo, Software Heritage, GitLab et GitHub, Recherche-Data-Gouv suivant les objectifs et besoins
Reusability	En interne, durant toute la durée du projet puis en externe sur un dépôt ouvert, i.e. Software Heritage
Data repository/catalogs	<ul style="list-style-type: none"> Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software Heritage

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Justification	Ces environnements de recherche virtuels et workflows pourront servir de référence aux traitements des données et être réutilisés dans certains cas. Ils ont donc vocation à être conservés sur le long terme; la durée de stockage sera définie au cours du projet en fonction de l'importance des environnements concernés.
Estimated volume of data	10
Unit	GB
Start date	2025-11-01
End date	2035-01-01
Archive	Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage
Final dispositions	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Software Heritage)

WD2.1 Metadata referential for (meta)genomic data

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD2.1 Metadata referential for (meta)genomic data
Description	<p>Le référentiel des métadonnées pour le projet ABRomics rassemble les métadonnées que l'utilisateur doit renseigner au moment où il soumet un projet de recherche. Ces métadonnées sont de plusieurs types :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identité du laboratoire (institution) et de la personne contact • Description de l'échantillon biologique • Données relatives à la souche isolée (pour les données génomiques) • Données de séquençage génomique ou métagénomique <p>Les informations sont saisies dans un fichier excel dont le format prédéfini intègre des guidelines, des listes prédéfinies, des champs obligatoires et d'autres optionnels, etc.</p> <p>Pour faciliter la soumission des données dans les banques de séquences internationales le format a été défini en suivant la liste de contrôle minimale des échantillons de souches pathogènes procaryotes de l'ENA (https://www.ebi.ac.uk/ena/browser/view/ERC000028)</p> <p>Pour gérer les métadonnées décrivant des échantillons génomiques et métagénomiques, 2 référentiels distincts seront créés. Ces données sont organisées dans des documents textuels (principalement au format excel) qui ont vocation à être ouverts à la communauté. Ces documents seront donc référencés au moyen d'un PID et accompagnés d'un fichier de métadonnées créé avec le format Dublin core.</p>
Type	Text
Workpackage	WP2
Keywords (free-text)	
Language	eng
Issued Date	2025-11-01
Persistent identifier	WD2.1
Identifier type	Local identifier
May contain personal data?	Yes
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

1.3 How new data will be collected or produced?

Title of the method	co-rédaction
Description	<p>La nature des métadonnées à collectées et leurs caractéristiques sont structurées dans un fichier excel co-édité par les membres du consortium ABRomics sous google workspace ou notion.</p> <p>Les informations attendues sont saisies par l'utilisateur et ses collaborateurs après qui le template du fichier excel à utiliser ait été téléchargé depuis l'interface Web de soumission d'un projet. Cette rédaction collective est gérée par les utilisateurs.</p>
Data Nature	Documentation

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

Description	<p>Les métadonnées relatives aux fichiers excel des référentiels génomiques et métagénomiques seront décrites dans un texte structuré contenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le titre du document • Le nom du créateur • La date de création • Les co auteurs • La description du document • Son type • Sa version <p>Le standard de métadonnée utilisé est Dublin core Les documents utiliseront la convention de nommage en suivant les recommandations de DATACC : https://www.dataacc.org/bonnes-pratiques/adopter-un-plan-de-gestion-des-donnees/nommage-des-fichiers-versioning-adopter-les-bons-reflexes/ Nommage des fichiers= Date_ ABRomics_TitreduDocument_version avec Format de la date : YYYY-MM-DD (year-month-day ou année-mois-jour).</p>
Metadata/data standards	<ul style="list-style-type: none"> • Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Metadata language code	eng

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

Description	<p>Le référentiel des métadonnées est relu et validé par au moins 2 personnes habilitées du Steering Committee (SC) d'ABRomics. Les métadonnées du référentiel soumis par l'utilisateur font l'objet d'une procédure de contrôle avant leur intégration dans la base de données ABRomics-DB et le lancement des workflows d'analyse (A/R avec les utilisateurs).</p>
--------------------	---

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

Description	<p>Les informations personnelles collectées au moment de la création de nouveaux projets et à l'ouverture de nouveaux comptes utilisateurs de la PF ABRomics (Nom prénom email institution,...) seront collectées sur l'interface Web d'ABRomics, et en partie, dans le référentiel des métadonnées. La soumission d'un projet, et donc la création des comptes utilisateurs, s'accompagnent de la signature de la charte des utilisateurs. Les données nominatives sont traitées dans le respect du RGPD (consentement éclairé, limitation de l'usage, contrôle des accès). Dans les limites fixées par ce RGPD, en particulier les articles 15 à 22, les informations à caractère personnel pourront être corrigées, supprimées et/ou limitées dans leur ouverture (via le site intranet d'ABRomics). Contrôle du périmètre de confidentialité de diffusion des documents : les données personnelles collectées resteront seulement accessibles aux personnes concernées (administrateurs de la PF ABRomics) et à certains membres du consortium (i.e., co- coordinateurs du WP2 d'ABRomics).</p>
--------------------	---

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

Description	<p>Ces référentiels de métadonnées ABRomics ont vocation à être ouvert à la communauté (fichier pdf identifié par un DOI stable et accessible dans un entrepôt publique, du type Zenodo). Il n'y a pas de propriété intellectuelle sur ce type de données.</p>
--------------------	--

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

Storage needs

- Sauvegardes périodiques sous un format ouvert d'abord limité aux consortium puis de façon plus large
- Mise à disposition via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git
- Backup selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)

L'accès aux données du WD2.1 sera contrôlé par la création de comptes personnels (identifiant et password gérés par Notion ou Google Workspace).

Estimated volume of data 10

Unit MB

Equipments, technical platforms

- NNCR de l'Institut Français de Bioinformatique : <https://www.france-bioinformatique.fr/cluster-ifb-core/>

Measures taken for data security Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du "versionnage"

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

Modalities of sharing

Les données du WD2.1 seront disponibles dans des formats standards excel puis PDF
Elles seront partagées via l'espace documentaire du projet, avec contrôles d'accès adaptés dans un premier temps. L'ouverture des données sera effective dès que les documents seront finalisés (courant 2023 pour les métadonnées de séquences génomiques et 2024 pour les données métadonnées de séquences génomiques)

Reusability

En interne, durant toute la durée du projet puis en externe sur un dépôt ouvert, Github, Zenodo

Data repository/catalogs

- Zenodo : <https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo>
-

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Justification	Ces documents ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés. La préservation sur le long terme des données du WD2.1 sera assurée par les dépôts publiques Zenodo github ou data.gouv
Estimated volume of data	10
Unit	MB
Start date	2025-11-01
End date	2035-11-01
Final dispositions	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. google workspace), et sur Zenodo github.

WD2.2 Catalog of databanks, tools and ontologies for the analysis of (meta)genomic data

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD2.2 Catalog of databanks, tools and ontologies for the analysis of (meta)genomic data
Description	<p>Catalogue décrivant les différentes ressources externes importées dans l'espace de données de la plateforme ABRomics. Cet inventaire contiendra un ensemble de fiches d'identité par ressource (sous forme textuel), accompagné d'un fichier centralisé (sous la forme d'un tableur) pour un renvoi vers ces fiches d'identité.</p> <p>Elles regroupent les ressources externes par types :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les banques de données/bases de données d'antibiorésistance • Les outils d'analyse : logiciels (organisés dans les workflows ABRomics) et workflows existants. • Les ontologies dédiées à l'antibiorésistance ; standards à suivre <p>Chaque fiche doit embarquer au moins les références à jour vers les sources initiales de la ressource. Une partie des informations de ces fiches d'identités figure dans la section 1.2 du PGD pour le WD2.2.</p> <p>La donnée est de type texte organisée dans des fichiers au format doc, pdf, excel.</p> <p>Ces fiches ont vocation à être utilisées dans d'autres contextes que le projet ABRomics et seront donc mise à la disposition de la communauté bioinformatique. Elles seront référencées au moyen d'un PID et accompagnés d'un fichier de métadonnées créé avec le format Dublin core.</p>
Type	Text
Workpackage	WP2
Keywords (free-text)	
Language	eng
Issued Date	2025-11-01
Persistent identifier	WD2.2
Identifier type	Local identifier
May contain personal data?	No
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

1.3 How new data will be collected or produced?

Title of the method	co-rédaction
Description	Approche collégiale entre les membres du WP2 d'ABRomics pour intégrer les données attendues dans ces fiches d'identité. La rédaction de ce catalogue sera réalisée sous Google Workspace ou Notion.
Data Nature	Documentation

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

Description	<p>Les métadonnées relatives aux fiches d'identité de chaque ressource utilisée dans ABRomics sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Le titre de la fiche d'identité• Le nom du créateur• La date de création• Les co auteurs• La description de la fiche• Son type• Sa version <p>Le standard de métadonnée utilisé est Dublin core Les documents utiliseront la convention de nommage en suivant les recommandations de DATACC : https://www.dataacc.org/bonnes-pratiques/adopter-un-plan-de-gestion-des-donnees/nommage-des-fichiers-versioning-adopter-les-bons-reflexes/ Nommage des fichiers= Date_ ABRomics_TitreduDocument_version avec Format de la date : YYYY-MM-DD (year-month-day ou année-mois-jour).</p>
Metadata/data standards	<ul style="list-style-type: none">• Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Metadata language code	eng

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

Description	Les fiches d'identité des ressources intégrées à la PF ABRomics sont relues et validées par au moins 2 personnes habilitées parmi les coordinateurs du WP2.
--------------------	---

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

Description

Pendant le projet, des droits d'accès seront définis pour les membres du consortium qui vont contribuer à la construction de ces fiches d'identité. Il n'y a pas de propriété intellectuelle particulière sur le contenu de ces fiches qui seront mises à la disposition de la communauté dans un dépôt ouvert (Zenodo github). La liste des ressources externes utilisées pour construire la PF apparaîtra aussi clairement sur le portail Web d'ABRomics.

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

Storage needs

- Sauvegardes périodiques sous un format ouvert d'abord limité aux consortium puis de façon plus large
- Mise à disposition via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git
- Backup selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)

L'accès aux données du WD2.2 sera contrôlé par la création de comptes personnels (identifiant et password gérés par Notion ou Google Workspace).

Estimated volume of data 100

Unit MB

Equipments, technical platforms

- NNCR de l'Institut Français de Bioinformatique : <https://www.france-bioinformatique.fr/cluster-ifb-core/>

Measures taken for data security Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du "versionnage"

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

Modalities of sharing	Les données du WD2.2 seront partagées au sein du consortium dans le format texte doc pour les fiches d'identité et excel pour la liste exhaustive des ressources externes, puis dans un format PDF (document finalisé). Elles seront disponibles via l'espace documentaire du projet, avec contrôles d'accès adaptés dans un premier temps puis ouvertes sur un dépôt public au fur et à mesure que ces fiches sont finalisées.
Reusability	En interne, durant toute la durée du projet puis en externe sur un dépôt ouvert, Github Zenodo
Data repository/catalogs	<ul style="list-style-type: none"> Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Justification	Ces documents ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés. La préservation sur le long terme des données du WD2.2 sera assurée par les dépôts publics Zenodo github ou data.gouv
Estimated volume of data	100
Unit	MB
Start date	2024-01-01
End date	2035-11-01
Final dispositions	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. google workspace), et sur Zenodo github.

WD2.3 Catalog of semantic queries addressing geo and time-dependant questions

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD2.3 Catalog of semantic queries addressing geo and time-dependant questions
Description	Catalogue contenant la liste des requêtes permettant d'adresser les questions biologiques sous-jacentes aux use-cases du WP4 et aux approches de modélisation décrites dans le WP3 du projet ABRomics. La description des requêtes servira de base pour définir les spécifications des outils et interfaces (humaine et API) à développer. Les données sont de type texte organisée dans des fichiers au format doc et pdf.
Type	Text
Workpackage	WP2
Keywords (free-text)	
Language	eng
Issued Date	2025-11-01
Persistent identifier	WD2.3
Identifier type	Local identifier
May contain personal data?	No
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

1.3 How new data will be collected or produced?

Title of the method	co-rédaction
Description	La rédaction de ce catalogue de requêtes sera réalisée de façon collective entre les membres du consortium du WP3, WP4 et WP2, sous Google Workspace ou Notion.
Data Nature	Documentation

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

Description	<p>Les métadonnées relatives au catalogue de requêtes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Le titre du catalogue• Le nom du créateur• La date de création• Les co auteurs• La description de la fiche• Son type• Sa version <p>Le standard de métadonnée utilisé est Dublin core Les documents utiliseront la convention de nommage en suivant les recommandations de DATACC : https://www.dataacc.org/bonnes-pratiques/adopter-un-plan-de-gestion-des-donnees/nommage-des-fichiers-versioning-adopter-les-bons-reflexes/ Nommage des fichiers= Date_ ABRomics_TitreduDocument_version avec Format de la date : YYYY-MM-DD (year-month-day ou année-mois-jour).</p>
Metadata/data standards	<ul style="list-style-type: none">• Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Metadata language code	eng

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

Description	Le catalogue des requêtes sert de base pour définir les spécifications des outils et interfaces (humaine et API) à développer au fur et à mesure de la mise en place des fonctionnalités attendues de la PF ABRomics. Les versions successives du document seront relues et validées par au moins 2 personnes habilitées parmi les coordinateurs du WP2, WP3 et WP4.
--------------------	--

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

Storage needs

- Sauvegardes périodiques sous un format ouvert d'abord limité aux consortium puis de façon plus large
- Mise à disposition via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git
- Backup selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)

L'accès aux données du WD2.3 sera contrôlé par la création de comptes personnels (identifiant et password gérés par Notion ou Google Workspace).

Estimated volume of data 10

Unit MB

Equipments, technical platforms

- NNCR de l'Institut Français de Bioinformatique : <https://www.france-bioinformatique.fr/cluster-ifb-core/>

Measures taken for data security Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du "versionnage"

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

Modalities of sharing	<p>Les données du WD2.3 seront partagées au sein du consortium dans le format texte doc puis dans un format PDF (document finalisé).</p> <p>Les versions du fichier de ce catalogue de requête seront disponibles via l'espace documentaire du projet, avec contrôles d'accès adaptés dans un premier temps puis ouvertes dans un dépôt public, i.e zenodo</p>
Reusability	En interne, durant toute la durée du projet puis en externe sur un dépôt ouvert, Zenodo Github
Data repository/catalogs	<ul style="list-style-type: none"> Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Justification	<p>Ces documents ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés.</p> <p>La préservation sur le long terme des données du WD2.3 sera assurée par les dépôts publics Zenodo github ou data.gouv</p>
Estimated volume of data	10
Unit	MB
Start date	2025-11-01
End date	2035-11-01
Final dispositions	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. google workspace), et sur Zenodo github.

WD2.4 ABRomics-DB relational schema allowing to structure data, metadata and analysis results

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD2.4 ABRomics-DB relational schema allowing to structure data, metadata and analysis results
-------------	---

Description

Ce produit de recherche décrit le modèle de structuration de la base de données ABRomics-DB. Cette base de données relationnelle est développée sous PostgreSQL, un système de gestion de bases de données libre disponible selon les termes d'une licence de type BSD.

Les tables du schéma de la base de données ABRomics visent à modéliser les données suivantes :

1. Les métadonnées décrites dans le PdR D2.1 Metadata_Ref_WP2 :
 1. Projets et utilisateurs
 2. Expériences (jeux de données de séquençage)
 3. Échantillons biologiques et souches
2. Les informations relatives aux exécutions des WF Galaxy
3. Les résultats d'analyse des WFs (cf WD2.5)
4. Une table centrale « gènes de résistance » (permettant d'accéder aux séquences nucléiques et protéiques des variants d'un même gène de résistance) ; cette table sera enrichie par l'expertise de microbiologistes (curation).
5. Une table permettant de modéliser l'information sur l'ontologie des gènes de résistance issue d'une ou plusieurs ressources existantes (CARD, GenEpiO,...)

Le flux de données géré par la PF ABRomics est modélisé dans la structure de la base de données (coquille) dont le « contenant » est soit directement intégré dans les champs des tables relationnelles, soit référencé dans le champ ad-hoc par l'identifiant d'un fichier contenant la donnée (*i.e.*, les fichiers fastQ ou fastA des séquences soumises par les utilisateurs).

- Les tables des métadonnées sont instanciées à partir des informations renseignées dans le référentiel des métadonnées (cf WD2.1)
- Les données relatives aux workflows Galaxy (cf WD2.5) qui ont été exécutés (nom du WF, version, date d'exécution,...)
- Les résultats d'analyse qui doivent être conservés dans la structure relationnelle sont instanciés dans les tables correspondantes, une fois que les WFs ont été exécutés. Les données des ressources externes utilisées pour les analyses seront intégrées en partie, dans la base de données ABRomics-DB.
- Des outils et interface graphiques seront développés pour faciliter la curation des gènes de résistance de la base ABRomics-DB.
- Les fichiers output « brut » des WFs Galaxy sont aussi sauvegardés dans l'espace « non structuré » de l'entrepôt de données.

Type	Software
Workpackage	WP2
Keywords (free-text)	
Language	eng
Issued Date	2023-11-01
Persistent identifier	WD2.4
Identifiant type	Local identifiant
May contain personal data?	No
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

Justification

Certaines tables relationnelles de la base de données ABRomics s'inspirent de la structuration des données dans des ressources externes d'antibiorésistance qui sont utilisées pour les analyses. Les fiches d'identité de chacune de ces ressources sont référencées dans le catalogue de ressources décrit dans le produit de recherche WD2.2 CatOfResources_WP2.

Ces ressources publiques intégrées à la PF ABRomics disposent de licences libres.

Reused data

- CARD Ontologies : <https://card.mcmaster.ca/download>
- Genomic Epidemiology Ontology : <https://github.com/genepio/genepio>
- ResFinder DB : https://bitbucket.org/genomicepidemiology/resfinder_db/src/master/

1.3 How new data will be collected or produced?

Title of the method	(co)-développement
Description	<p>La structure initiale de la base est essentiellement développée par une seule personne (CDD) qui travaille de façon collégiale avec les membres du WP2 et du Steering Committee d'ABRomics pour réfléchir à la structuration des données.</p> <p>La structure de la BD ABRomics est de type code (langage PostgreSQL)</p>
Data Nature	Code
Equipments, technical platforms used	<ul style="list-style-type: none"> • PostgreSQL : https://www.postgresql.org/download/

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

Description	<p>Les métadonnées relatives au code de la base de données sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le titre du document • Le nom du créateur • La date de création • Les co auteurs • La description de la fiche • Son type • Sa version <p>Le standard de métadonnée utilisé est Dublin core</p> <p>Les documents utiliseront la convention de nommage en suivant les recommandations de DATACC : https://www.dataacc.org/bonnes-pratiques/adopter-un-plan-de-gestion-des-donnees/nommage-des-fichiers-versioning-adopter-les-bons-reflexes/</p> <p>Nommage des fichiers= Date_ ABRomics_TitreduDocument_version avec Format de la date : YYYY-MM-DD (year-month-day ou année-mois-jour). La version de chaque document est mentionnée dans la convention de nommage.</p> <p>La base de données ABRomics (structure et contenu) sera à terme référencée dans le catalogue des ressources de l'Institut Français de Bioinformatique et dans le catalogue Européen bio-tools (ELIXIR) : le standard utilisé pour décrire la base est biotools: bio-tools/biotoolsSchema (Tool description data model for computational tools in life sciences) basé sur l'Ontologie EDAM (EDAM ontology)</p>
Metadata/data standards	<ul style="list-style-type: none"> • Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Metadata language code	eng

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

Description

- utilisation du système de gestion de version décentralisé git
- recette de déploiement ansible
- respect des bonnes pratiques de développement:
 - integration continu
 - tests des performances de la base de données postgresQL

Mise en place d'une supervision de la BD pour anticiper les problèmes qu'ils matériels, de performance, de qualité de service, et améliorer les applications qui utilisent la base de données. Des indicateurs de surveillance seront définies en fonction du type d'acteur concerné par la supervision:

- Administrateur de la base de données ABRomics-DB
- Administrateur système
- Développeur (correction et optimisation des requêtes)

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

Description

Les institutions qui financent la production du code de la PF ABRomics sont propriétaires des codes (Inserm, CNRS). Les droits sur le code produits par les membres du consortium pour construire la PF ABRomics sont décrits dans l'accord de consortium (cf. WD1.1).

Les développeurs du projet ont un accès total aux documents, sous gestion de versions (avec des droits d'accès individuels dans l'espace de travail ABRomics).

L'inventivité du modèle de données d'ABRomics-DB sera protégée par une licence propriétaire.

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

Storage needs

- Sauvegardes périodiques sous un format ouvert d'abord limité aux consortium puis de façon plus large sous licence privée
- Backup selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (NNCR de l'IFB)

Estimated volume of data 200

Unit GB

Equipments, technical platforms

- NNCR de l'Institut Français de Bioinformatique : <https://www.france-bioinformatique.fr/cluster-ifb-core/>

Measures taken for data security Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du "versionnage"

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

Modalities of sharing

Les versions successives du modèle de la base de données seront stockées dans des répertoires publics sous licence propriétaire (Git, Software Heritage)

Le code PostgreSQL de la base de données est versionné dans l'espace de travail d'ABRomics dans des dossiers accessibles après authentification par les membres du consortium ABRomics.

Reusability

En interne, durant toute la durée du projet puis en externe sous licence propriétaire sur un dépôt ouvert, Github et Software Heritage

Data repository/catalogs

- Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Justification

Le code SQL produit pour construire la base de données ABRomics ne sera pas détruit.

Les versions successives du code de la base de données sont stockées dans des forges Git puis Software heritage sous licence propriétaire : elles resteront accessibles tant que ces forges/dépôts existent.

Estimated volume of data 200

Unit GB

Start date 2025-11-01

End date 2035-11-01

Archive Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage

Final dispositions Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Software Heritage)

WD2.5 Galaxy workflows for (meta)genomic data and integration of multi-omics data

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD2.5 Galaxy workflows for (meta)genomic data and integration of multi-omics data
Description	<p>Ce produit de recherche rassemble les workflows d'analyse Galaxy qui seront développés pendant le projet pour répondre aux besoins en :</p> <ol style="list-style-type: none"> Analyse de données génomiques : <ul style="list-style-type: none"> Workflow for genomic data preprocessing and quality control Workflow for genomic taxonomy classification including contamination detection Workflows for genomic de novo and reference-guided assemblies (short reads, long reads and hybrid) and quantity controls Workflows for data annotation including the detection of genes and SNPs associated to AMR and virulence Workflows for genome-based typing (i.e., MLST, cgMLST), serotyping and phylogroup prediction, and cluster identification Workflows for plasmid detection (replication origin) and their typing (e.g. pMLST, relaxase-T4SS, pTU, MOB-suite) Workflows for real-time tracking of AMR bacteria showing their spread in time and space (e.g. Nextstrain) Analyse de données métagénomiques : <ul style="list-style-type: none"> Workflow for metagenomic data preprocessing (including human reads removal) and quality control Workflow for identification and quantification of antibiotic resistance genes in metagenomic data (reads and contigs). Analyse d'autres données -omiques : <ul style="list-style-type: none"> Workflow for RNAseq experiments Workflow for the simulation of proteomes <p>Ces workflows utilise des outils produits par des tiers dont la liste et les caractéristiques sont décrites dans le produit de recherche D2.2 CatOfResources.</p> <p>Les outils d'analyse sont implémentés en Python et C++, et les pipelines sont intégrés à Galaxy. Les API web sont développées en Java (?).</p>
Type	Workflow
Workpackage	WP2
Keywords (free-text)	
Language	eng
Issued Date	2025-11-01
Persistent identifier	WD2.5
Identifier type	Local identifier
May contain personal data?	No
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

Justification	<p>Les WFs Galaxy développés pour les besoins de la PF ABRomics sont majoritairement construits avec des logiciels existants et utilisent en données d'entrée des ressources publiques. Les fiches d'identité de chacune de ces ressources sont référencées dans le catalogue de ressourcee décrit dans le produit de recherche WD2.2 CatOfResources_WP2.</p> <p>Ces ressources publiques intégrées à la PF ABRomics disposent de licences libres.</p>
Reused data	<ul style="list-style-type: none"> starAMR : https://github.com/phac-nml/staramr

1.3 How new data will be collected or produced?

Title of the method	co-développement
Description	<p>Les WFs Galaxy sont principalement développés par une personne (CDD WP2), de façon collégiale avec les membres du WP2 et du Steering Committee</p> <p>La forge logiciel utilisée est la plateforme Galaxy. Les codes sont versionnés dans les répertoires privés de l'espace de travail ABRomics.</p> <p>Les versions stabilisées des WFs développés seront ouverts et déposés dans Github et dans Software Heritage (identifiant plus stable que GitHub).</p>
Data Nature	Code
Equipments, technical platforms used	<ul style="list-style-type: none">• Plateforme Galaxy.fr : https://usegalaxy.fr/

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

Description	<p>Les métadonnées relatives aux WFs Galaxy sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Le titre du WF• Le nom du créateur• La date de création• Les co auteurs• La description de la fiche• Son type• Sa version <p>Le standard de métadonnée utilisé est Dublin core</p> <p>Les documents utiliseront la convention de nommage en suivant les recommandations de DATACC : https://www.dataacc.org/bonnes-pratiques/adopter-un-plan-de-gestion-des-donnees/nommage-des-fichiers-versioning-adopter-les-bons-reflexes/</p> <p>Nommage des fichiers= Date_ ABRomics_TitreDuDocument_version avec Format de la date : YYYY-MM-DD (year-month-day ou année-mois-jour). La version de chaque document est mentionnée dans la convention de nommage.</p> <p>Les WFs développés sont destinés aussi à alimenter le catalogue des ressources de l'Institut Français de Bioinformatique qui est synchronisé avec le catalogue Européen bio-tools (ELIXIR) : bio-tools/biotoolsSchema (Tool description data model for computational tools in life sciences) base sur l'Ontologie EDAM (EDAM ontology)</p>
Metadata/data standards	<ul style="list-style-type: none">• EDAM Ontology : https://github.com/edamontology/edamontology• Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Metadata language code	eng

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

Description	<ul style="list-style-type: none">• utilisation du système de gestion de version décentralisé git• recette de déploiement ansible• respect des bonnes pratiques de développement:<ul style="list-style-type: none">• integration continu• tests unitaires
--------------------	--

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

Description

Les institutions qui financent la production du code de la PF ABRomics sont propriétaires des codes (Inserm, CNRS). Les droits sur le code produits par les membres du consortium pour construire la PF ABRomics sont décrits dans l'accord de consortium (cf. WD1.1).

Les développeurs du projet ont un accès total aux documents, sous gestion de versions (avec des droits d'accès individuels dans l'espace de travail ABRomics).

Les workflows d'analyse seront déposés dans des entrepôts qui reposent sur un modèle de distribution ouvert (i.e., Git et Software Heritage) sous licence [CeCILLI v2.1 Licence](#): elle permet aux utilisateurs de copier, modifier, et distribuer l'outil.

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

Storage needs

- Sauvegardes périodiques sous un format ouvert d'abord limité au consortium puis de façon plus large
- Mise à disposition via les entrepôts adéquats : Git et software héritage
- Backup selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (NNCR de l'IFB)

Estimated volume of data 10

Unit GB

Equipments, technical platforms

- NNCR de l'Institut Français de Bioinformatique : <https://www.france-bioinformatique.fr/cluster-ifb-core/>

Measures taken for data security Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du "versionnage"

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

Modalities of sharing	Les workflows stables du WD2.5 seront versionnés dans des répertoires publiques en accès ouvert (Git, Software Heritage) Le code des outils développés est versionné dans l'espace de travail d'ABRomics dans des dossiers accessibles après authentification par les membres du consortium ABRomics.
Reusability	En interne, durant toute la durée du projet puis en externe sur un dépôt ouvert, Github et Software Heritage
Data repository/catalogs	<ul style="list-style-type: none">• Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software Heritage

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Justification	Les codes produits pour construire les workflows d'analyse ne seront pas détruits. Ces codes sont versionnés sur des forges GIT puis Software heritage : ils resteront accessibles tant que ces forges/dépôts existent.
Estimated volume of data	10
Unit	GB
Start date	2025-11-01
End date	2035-11-01
Archive	Software Heritage : https://cat.opidor.fr/index.php/Software_Heritage
Final dispositions	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Software Heritage)

WD4.1 Guidelines and reproducible workflows for ABRomics Use Cases

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD4.1 Guidelines and reproducible workflows for ABRomics Use Cases
Description	<p>Les livrables du WP4 ont été définis comme des guidelines ou encore SOP (Standard Operating Procedures) pour les 6 use cases du projet ABRomics. Ces guidelines ont décrit la façon dont la PF ABRomics doit être mise en oeuvre pour adresser les questions biologiques sous-jacentes aux uses cases.</p> <p>Les documents (SOPs) sont au nombre de 6 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guidelines and reproducible workflows to decipher the spatio-temporal dissemination of epidemic multidrug-resistant bacteria 2. Guidelines for the analysis of genomic and metagenomic data gathered over a gradient of anthropized environments to anticipate and control the spread of ABR in a One Health perspective. 3. Guidelines and reproducible workflows for applying Meta-PanGenomic approach in ABRomics-PF 4. Guidelines for the analysis of ARGs expansion in the lung under antimicrobial selection pressure 5. Guidelines for targeted and/or shotgun multi-omic integration and application to ABR dissemination within and between aquatic ecosystems 6. A Standard Operating Procedure for proteomics datasets submission and proteogenomics interpretation. <p>Ces documents sont spécifiques au projet ABRomics, mais ils serviront de support aux futurs utilisateurs qui souhaitent utiliser la PF ABRomics pour aborder des questions biologiques similaires. Ils seront donc référencés au moyen d'un PID et accompagnés d'un fichier de métadonnées créé avec le format Dublin core.</p>
Type	Text
Workpackage	WP4
Keywords (free-text)	
Language	eng
Issued Date	2025-11-01
Persistent identifier	WD4.1
Identifier type	Local identifier
May contain personal data?	No
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

1.3 How new data will be collected or produced?

Title of the method	co-rédaction
Description	Les informations relatives aux SOP de chaque use cases seront organisées dans un fichier de type doc (puis pdf) dont le format reste à définir accessible dans l'espace documentaire partagé d'ABRomics. Les coordinateurs de uses cases et ceux du WP4 auront prioritairement accès à ces documents pour y travailler de façon collégiale.
Data Nature	Documentation

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

Description

Les métadonnées rattachées à chaque SOP seront décrites dans un texte structuré contenant

- Le titre du document
- Le nom du créateur
- La date de création
- Les co auteurs
- La description du document
- La version

Le standard de métadonnée utilisé est Dublin core

Les documents utiliseront la convention de nommage en suivant les recommandations de DATAACC :

<https://www.dataacc.org/bonnes-pratiques/adopter-un-plan-de-gestion-des-donnees/nommage-des-fichiers-versioning-adopter-les-bons-reflexes/>

Date_ ABRomics_TitreduDocument_version

Format de la date : YYYY-MM-DD (year-month-day ou année-mois-jour).

La version de chaque document est mentionnée dans la convention de nommage.

Chaque document est structuré dans un dossier particulier de l'espace partagé d'ABRomics qui contiendra toutes les données relatives au Use Case (1 dossier par Use case).

La convention de nommage et organisation des fichiers seront partagés dans un fichier Readme

Metadata/data standards

- Dublin Core : <https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15>

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

Description

Les documents SOPs sont relus et validés par au moins 2 personnes habilitées parmi les co coordinateurs de chaque use case.

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

Storage needs

- Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)
- Sauvegardes périodiques sous un format ouvert d'abord limité aux consortium puis de façon plus large
- Mise à disposition via les entrepôts adéquats : Zenodo, Git

L'accès aux données du WD4.1 sera contrôlé par la création de comptes personnels (identifiant et password gérés par Notion ou Google Workspace).

Estimated volume of data 10

Unit MB

Equipments, technical platforms

- NNCR de l'Institut Français de Bioinformatique : <https://www.france-bioinformatique.fr/cluster-ifb-core/>

Measures taken for data security Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du "versionnage"

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

Modalities of sharing

Les documents du WD4.1 seront disponibles dans des formats standards PDF et/ou DOC
Elles seront rendues disponibles via l'espace documentaire du projet, avec contrôles d'accès adaptés dans un premier temps. L'ouverture des données sera effective dès que les documents seront finalisés (dernière année du projet).

Reusability

En interne, durant toute la durée du projet puis en externe sur un dépôt ouvert, Github

Data repository/catalogs

- Zenodo : <https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo>

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Justification

Ces documents ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés.

Les données du WD1.4 seront sauvegardées sur le système de sauvegarde de données fourni par la DSI du CNRS (My Core) et Zenodo, GitHub

Estimated volume of data 10

Unit MB

Start date 2025-11-01

End date 52035-05-01

Final dispositions definitive conservation

WD5.1 ABRomics communication for specialists and non specialists in AMR

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD5.1 ABRomics communication for specialists and non specialists in AMR
Description	<p>Les données générées par le WP5 du projet ABRomics comprennent les éléments de communication (hormis le portail Web décrit dans le WP6) du consortium ABRomics :</p> <ul style="list-style-type: none">• NewsLetters• Presentations de la plateforme ABRomics (sous forme de slides ou de mini videos)• Pages web (EN + FR) destinées aux non spécialistes (public, presse, associations de patients, parties prenantes)• Videos destinées aux non spécialistes de la résistance aux antibiotiques• Publications <p>Ces données, produites par les membres du consortium d'ABRomics, sont de 3 types:</p> <ul style="list-style-type: none">◦ textes : txt, xml tei, JPEG, TIFF et PDF◦ audio et son : mp3, mp4◦ vidéos : avi, flv <p>Ces informations seront toutes disponibles en accès ouvert sur le portail général d'ABRomics (référéncé par une URL), et certains fichiers seront aussi être mis à disposition dans les répertoires publics : HAL pour les publications, Youtube pour les videos de présentation d'ABRomics, etc...</p>
Type	Collection
Workpackage	WP5
Keywords (free-text)	
Language	eng
Issued Date	2025-11-01
Persistent identifier	WD5.1
Identifier type	Local identifier
May contain personal data?	No
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

1.3 How new data will be collected or produced?

Title of the method	co-rédaction
Description	La rédaction des éléments de communication sera réalisée de façon collective sous Google Workspace ou Notion Les films/videos seront réalisés avec le matériel de l'IFB et le support de la personne chargée de communication à l'IFB
Data Nature	documentation et videos

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

Description	<p>Les métadonnées des documents de communication seront décrites dans un texte structuré contenant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le titre du document • Le nom du créateur • La date de création • Les co auteurs • La description du document • Son type • Sa version <p>Le standard de métadonnée utilisé est Dublin core Les éléments de communication, avant leurs publications sur le portail d'ABRomics, seront organisés dans plusieurs dossiers distinguant le type de communication et la cible. Les documents utiliseront la convention de nommage en suivant les recommandations de DATACC : https://www.dataacc.org/bonnes-pratiques/adopter-un-plan-de-gestion-des-donnees/nommage-des-fichiers-versioning-adopter-les-bons-reflexes/ Date_ ABRomics_TitreduDocument_version Format de la date : YYYY-MM-DD (year-month-day ou année-mois-jour).</p>
Metadata/data standards	<ul style="list-style-type: none"> • Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Metadata language code	eng

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

Description	Relecture et validation des documents de communication par au moins 2 personnes habilitées parmi les co-coordonateurs du WP5, du WP0, mais aussi les co coordinateurs des autres WPs du projet ABRomics lorsque c'est nécessaire.
--------------------	---

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

Description

Pour toute communication basée sur des images, photos, et vidéos, un consentement éclairé des personnes concernées par la communication devra être signé.

Avant toute diffusion, le contrôle du périmètre de confidentialité des informations sera assuré par des droits d'accès différentiels des membres du consortium aux divers documents.

La diffusion des divers éléments de communication (newsletters, vidéos, etc..) fera clairement mention des auteurs et sera réalisée sous licence si nécessaire, par exemple Creative Commons CC BY pour la publication des vidéos YouTube

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

Storage needs

- Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)
- Sauvegardes périodiques sous un format ouvert
- Via les entrepôts adéquats : HAL, Zenodo, Git, data.gouv

L'accès aux données du WD5.1 sera contrôlé par la création de comptes personnels (identifiant et passwrd gérés par Notion ou Google Workspace). Les droits sur les dossiers et sous dossiers seront attribués en fonction du type d'information stockée.

Estimated volume of data 50

Unit GB

Equipments, technical platforms

- NNCR de l'Institut Français de Bioinformatique : <https://www.france-bioinformatique.fr/cluster-ifb-core/>
- HAL : <https://cat.opidor.fr/index.php/HAL>
- Zenodo github : <https://github.com/zenodo/zenodo>

Measures taken for data security Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du "versionnage"

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

Modalities of sharing	Les données du WD1.5 seront disponibles dans des formats standards mentionnés en 1.1 PDF, XLS, DOC, MP3, AVI ... Sur le long terme, ce type de données sera stocké dans des entrepôts publics tels de HAL, Zenodo github, data.gouv
Reusability	Diffusion publique
Data repository/catalogs	<ul style="list-style-type: none"> • HAL : https://cat.opidor.fr/index.php/HAL • Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Justification	Ces documents ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés. Les données du WD5.1 seront sauvegardées sur le système de sauvegarde de données fourni par la DSI du CNRS (My Core) et sur Zenodo github.
Estimated volume of data	50
Unit	GB
Start date	2025-11-01
End date	2040-01-01
Final dispositions	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), et sur Zenodo github

WD5.2 ABRomics-PF training courses and hackathons

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD5.2 ABRomics-PF training courses and hackathons
Description	<p>Les contenus et événements de formations seront intégrés au catalogue de l'IFB et diffusés sur différents canaux : site web ABRomics, site web de l'IFB, listes de diffusions nationales (ifb-all, liste-bionfo,...)</p> <p>La liste des personnes formées pendant les formations et hackathons ABRomics sera soumise aux règles du RGPD. Les formulaires d'inscription seront conçus en respectant les règles du RGPD.</p> <p>Tous les matériels pédagogiques seront conçus dans le respect des principes FAIR afin de favoriser leur dissémination au sein des communautés. Une licence de type CC-BY-SA sera systématiquement préconisée pour cadrer la réutilisation des matériels pédagogiques.</p> <p>Les supports pédagogiques en cours d'élaboration seront travaillés collectivement via les outils utilisés au sein de l'IFB : google workspace, notion, GitHub et gitlab.</p> <p>Les supports pédagogiques finalisés seront rendus accessibles via la plateforme moodle de l'IFB : https://moodle.france-bioinformatique.fr</p>
Type	Collection
Workpackage	WP5
Keywords (free-text)	
Language	eng
Issued Date	2025-11-01
Persistent identifier	WD5.2
Identifier type	Local identifier
May contain personal data?	Yes
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

1.3 How new data will be collected or produced?

Title of the method	co-rédaction
Description	Les données relatives aux formations sont de type texte (doc, pptx, pdf), vidéos et seront produites de façon collégiale dans l'espace de travail du projet ABRomics. Les coordinateurs des différents WP du projet ABRomics pourront accéder de façon authentifiée à ces documents.
Data Nature	Documentation, présentation, vidéos

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

Description	<p>Les contenus pédagogiques seront décrits, structurés et documentés selon les spécifications du standard de métadonnées Bioschemas (https://bioschemas.org) et selon trois types de contenus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Course, • CourseInstance, • TrainingMaterial
Metadata/data standards	<ul style="list-style-type: none"> • Bioschemas : https://bioschemas.org
Metadata language code	eng

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

Description	<p>Relecture et validation des supports de formation par au moins 2 personnes habilitées parmi les co-coordonateurs du WP5, du WP0, mais aussi les co-coordonateurs des autres WPs du projet ABRomics (en particulier WP2 et WP3).</p>
--------------------	--

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

Description	<p>Pour toute communication basée sur des images, photos, et vidéos, un consentement éclairé des personnes concernées par la communication devra être signé.</p> <p>Avant toute diffusion, le contrôle du périmètre de confidentialité des informations sera assuré par des droits d'accès différentiels des membres du consortium aux divers documents.</p> <p>La diffusion des divers éléments de formations (présentations, vidéos, etc..) fera clairement mention des auteurs et sera réalisée sous licence si nécessaire, par exemple Creative Commons CC BY pour la publication des vidéos YouTube</p>
--------------------	--

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

Description	<p>Un code de conduite librement inspiré de https://openlifesci.org/code-of-conduct sera proposé aux participants nos formations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soyons amicaux et patients. Nous sommes ici entre collègues, demain vous serez (peut-être) formateur • Soyons accueillant, pas de discrimination d'aucune sorte ici • Soyons prévenants, respectez le travail des autres • Soyons respectueux, restons calme et courtois en cas de désaccord • Essayons de comprendre pourquoi nous ne sommes pas d'accord • Essayons de résoudre les points de désaccord et divergence de manière constructive • Par ailleurs l'erreur est humaine... et reproductible (en général)
--------------------	---

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

Storage needs

- Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace, GitHub/gitlab)
- Sauvegardes périodiques sous un format ouvert
- Via les entrepôts adéquats : HAL, Zenodo, Git, data.gouv

L'accès aux données sera contrôlé par la création de comptes personnels (identifiant et passwrd gérés par Notion ou Google Workspace). Les droits sur les dossiers et sous dossiers seront attribués en fonction du type d'information stocké.

Estimated volume of data 100

Unit GB

Measures taken for data security Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du "versionnage"

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

Modalities of sharing

Les données du WD5 seront disponibles dans des formats standards : MARKDOWN, PPTX, PDF, XLS, DOC, MP3, AVI ...

Sur le moyen terme, ce type de données sera stocké dans des entrepôts publics : github/gitlab, site moodle de l'IFB

Les formations seront référencées dans le catalogue Européen Tess (<https://tess.elixir-europe.org/>).

Reusability

En interne, durant toute la durée du projet puis en externe sur un dépôt ouvert, i.e moodle de l'IFB

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Justification	Ces documents ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés. Les données du WD5.2 seront sauvegardées sur le système de sauvegarde de données mis en place par l'IFB (moodle de l'IFB) et sur Zenodo github.
Estimated volume of data	100
Unit	GB
Start date	2025-11-01
End date	2035-11-10
Archive	:
Final dispositions	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (IFB moodle), et sur Zenodo github.

WD6.1 Drafting the specifications of the ABRomics portal

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD6.1 Drafting the specifications of the ABRomics portal
Description	<p>Le document décrit les spécifications requises pour le développement du portail Web d'ABRomics. C'est une vitrine qui doit être le point d'entrée sur la PF ABRomics pour tous types d'utilisateurs, des scientifiques aux institutionnels.</p> <p>Le livrable du projet de ce WP6 mentionne une liste (non fixée) de spécifications pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ administration entry point ◦ submission entry point ◦ analysis entry point ◦ curation entry point ◦ visualization entry point ◦ standards specification entry point ◦ search and discovery entry point ◦ outreach entry point ◦ training entry point <p>Il s'agit d'un document de type texte (format DOC) qui aura vocation, une fois finalisé, à être mis à la disposition de la communauté pour servir d'exemple de cahier des charges de site Web dans ce domaine spécifique de la bioinformatique pour la recherche et la surveillance en antibiorésistance.</p> <p>Ce document sera donc référencé par un PID et accompagnés d'un fichier de métadonnées créé avec le format Dublin core.</p>
Type	Text
Workpackage	WP6.1
Keywords (free-text)	
Language	eng
Issued Date	0023-05-01
Identifier type	DOI
May contain personal data?	No
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

1.3 How new data will be collected or produced?

Title of the method	co-rédaction
Description	La rédaction du document de spécification sera réalisée de façon collective sous Google Workspace ou Notion
Data Nature	documentation

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

Description	<p>Les métadonnées seront décrites dans un texte structuré contenant</p> <ul style="list-style-type: none">• Le titre du document• Le nom du créateur• La date de création• Les co auteurs• La description du document• Son type• Sa version <p>Le standard de métadonnée utilisé est Dublin core Le document utilisera la convention de nommage en suivant les recommandations de DATAACC : https://www.dataacc.org/bonnes-pratiques/adopter-un-plan-de-gestion-des-donnees/nommage-des-fichiers-versioning-adopter-les-bons-reflexes/ Nommage des fichiers= Date_ ABRomics_TitreDuDocument_version avec Format de la date : YYYY-MM-DD (year-month-day ou année-mois-jour).</p>
Metadata/data standards	<ul style="list-style-type: none">• Dublin Core : https://rdamsc.bath.ac.uk/msc/m15
Metadata language code	eng

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

Description	<p>Relecture et validation du document de spécification du portail ABRomics par au moins 2 personnes habilitées parmi les co-coordonateurs du WP6, du WP0, mais aussi les co coordonneurs des autres WPs du projet ABRomics qui manifesteront un intérêt à la mise en oeuvre de ce site Web. La charte graphique, le design sera validé par l'ensemble des membres du Steering Committee d'ABRomics</p>
--------------------	---

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

Description

Il n'y a pas de propriété intellectuelle sur un document de spécifications, ni de droit de propriété. Avant toute diffusion, le contrôle du périmètre de confidentialité de ce document sera assuré par des droits d'accès au dossier contenant les éléments de réflexion pour la construction du portail Web d'ABRomics.

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

Storage needs

- Selon la politique de sauvegarde de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion, Google Workspace)
- Sauvegardes périodiques sous un format ouvert sur les serveur de l'IFB (espace documentaire du projet ABRomics)

L'accès au document de spécifications pour le site Web sera contrôlé par la création de comptes personnels (identifiant et passwrd gérés par Notion ou Google Workspace). Le document sera partagé avec tous les membres du consortium pendant sa conception puis ouvert à tous après dépôt sur Zenodo github.

Estimated volume of data 10

Unit MB

Equipments, technical platforms

- NNCR de L'Institut Français de Bioinformatique : <https://www.france-bioinformatique.fr/cluster-ifb-core/>

Measures taken for data security Les outils utilisés proposent un contrôle d'accès et du versionnage

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

Modalities of sharing	Le document de spécifications sera disponible au format PDF Sa préservation sur le long terme sera assurée par les dépôts publics Zenodo github ou data.gouv
Reusability	En interne, durant toute la durée du projet puis en externe comme exemple de cahier des charges de site Web dans un dépôt ouvert
Data repository/catalogs	<ul style="list-style-type: none"> Zenodo : https://cat.opidor.fr/index.php/Zenodo

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Justification	Ces documents ont vocation à être réutilisés et doivent donc être conservés. Les données du WD6.1 seront sauvegardées sur le système de sauvegarde de données fourni par la DSI du CNRS (My Core) et sur Zenodo github.
Estimated volume of data	50
Unit	MB
Start date	2023-11-01
End date	2040-01-01
Final dispositions	Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), et sur Zenodo github

WD6.2 Design of the ABRomics web portal

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD6.2 Design of the ABRomics web portal
Description	Le produit de recherche est le portail web d'ABRomics. Il est composé de fichiers codes permettant de définir <ul style="list-style-type: none"> la structure du site (langage PHP ou Python) la structure de la base de données permettant de stocker les informations de site web (SQL)
Type	Other
Workpackage	WP6
Keywords (free-text)	
Language	eng
Issued Date	2023-06-01
Persistent identifier	WD6.2
Identifier type	Local identifier
May contain personal data?	No
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	Yes

1.2 Will existing data be reused?

1.3 How new data will be collected or produced?

Description	<p>Le code du portail Web d'ABRomics est généré par un logiciel libre qui sera récupéré sur le site du fournisseur (Wordpress ou DjangoCMS)</p> <p>Le développement du site se fera de façon collégiale, par une équipe dédiée, après la validation de la charte graphique (cf. cahier des charges du portail WD6.1), en suivant une logique de méthode agile (validations par étape)</p>
Data Nature	Code

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

Description	Des métadonnées décrivant la structuration du site web seront ajoutée dans un fichier ReadMe dont le format reste à définir
Metadata language code	fra

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

Description	<p>Du point de vue des développements de la structure du site Web:</p> <ul style="list-style-type: none">◦ utilisation du système de gestion de version décentralisé git◦ recette de déploiement ansible◦ respect des bonnes pratiques de développement:<ul style="list-style-type: none">◦ integration continu◦ tests unitaires <p>Les données présentées sur le site seront révisées et validées par les co-coordonateurs des WP1 à WP6 du projet ABRomics</p>
--------------------	---

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

Equipments, technical platforms

- IDRIS : <https://cat.opidor.fr/index.php/IDRIS>

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

Modalities of sharing

la partage sera fait par un dépôt de versionnage type GitHub ou GitLab

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Justification

A la fin du projet, si cela s'avère intéressant pour la communauté, le site pourra faire l'objet d'un archivage (Zip ou Tar) déposé sur le système de sauvegarde de données fourni par la DSI du CNRS (My Core)

Estimated volume of data

100

Unit

MB

Start date

2025-11-01

End date

2035-01-01

Archive

:

Final dispositions

Selon la politique de sauvegarde et archivage de l'infrastructure hébergeante (e.g. Notion), et sur My Core (outil de sauvegarde de données fourni par la DSI du CNRS)

WD3.1 Tools for statistical analysis of multi-omics data

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD3.1 Tools for statistical analysis of multi-omics data
Description	<p>Ce produit de recherche contient les outils bioinformatiques innovants qui vont être développés dans le cadre du WP3 d'ABromics pour répondre à des objectifs d'intégration de données multi-omiques. Les livrables du WP3 sont les suivants:</p> <p>D3.1 Programmatic and graphical interface dedicated to ABR plasmids study in genomic/metagenomic data.</p> <p>D3.2 R code and workflow for graph-based dimensionality reduction for multi-omics ABR data exploration and integration.</p> <p>D3.3 A python algorithm for exploiting proteogenomic data for improving the annotation of genomes.</p> <p>D3.4 Workflows for ABR biomarkers discovery, for predicting ABR from data deposited in the platform (e.g. full genomes, SNPs, MGE presence) and for training new prediction models from data deposited in the platform (if available trained models are unsuitable). Novel GWAS and/or prediction methods if existing approaches are not enough to address use cases.</p> <p>D3.5 Visualization of multi-omics associations and multi-omics biomarkers associated to ABR.</p> <p>D3.11 Proteomics datasets for 120 strains.</p> <p>il s'agit de développement d'outils d'analyses, d'intégration et de visualisation dédiés à l'antibiorésistance dans les données génomiques et protéomiques. Les données produites ici seront:</p> <ul style="list-style-type: none"> • code informatique (texte: python, R) • documentation du code informatique (texte) • données protéomiques
Type	Software
Workpackage	WP3
Keywords (free-text)	
Language	eng
Issued Date	2025-11-01
Persistent identifier	WD3.1
Identifier type	Local identifier
May contain personal data?	No
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

1.3 How new data will be collected or produced?

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

Description

All software developed in WP3 will be bundled using state-of-the-art package management and environment management systems (Conda, Singularity, Docker), which will facilitate their integration in the ABRomics-PF computing infrastructure (WP1) and their application by the ABRomics-PF users (WP2).

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Archive

:

WD3.2 Tools for metapangenomics analysis

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD3.2 Tools for metapangenomics analysis
Description	<p>Ce produit de recherche contient les outils bioinformatiques innovants qui vont être développés dans le cadre du WP3 d'ABromics pour répondre à des objectifs d'analyse de données métagénomiques. Les livrables du WP3 sont les suivants:</p> <p>D3.6: A workflow for analysis of ABR genes variants and their tracking in metagenomic datasets provided as both a programmatic and graphical interface</p> <p>D3.7: Workflow for genetic environment contextualization of ABR genes and addition of this information in reference databases of WP2</p> <p>D3.8: Workflow for the inference and analysis of (pan)genome-resolved networks within and across ecosystems</p> <p>D3.10: Workflow for Pan-genome-based analysis to study intra- and inter-species ABR transmission</p> <p>D3.12: Workflow for the detection of recent gene flows on (pan)genome-resolved networks</p> <p>Il s'agit de développer des outils et méthodologies d'analyse méta-pangénomiques pour étudier la transmission intra et inter espèces des gènes de résistance aux antibiotiques dans les écosystèmes microbiens.</p> <p>Les données produites ici sont essentiellement de type texte:</p> <ul style="list-style-type: none">• code informatique (texte)• documentation du code informatique (texte)• documentation utilisateur (texte)• support formation (texte, powerpoint)
Type	Software
Workpackage	WP3
Keywords (free-text)	
Language	eng
Issued Date	2025-11-01
Persistent identifier	WD3.2
Identifier type	Local identifier
May contain personal data?	No
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

Justification

Les logiciels (et workflows) sont développés de novo en fonction des besoins des utilisateurs finaux (microbiologistes, cliniciens, bioinformaticiens) et à partir de briques existantes (en particulier, le logiciel PPanGGOLiN [Gautreau et al., 2020] et ses développements associés).

Les données pour tester et valider les outils développés seront téléchargées depuis le dépôt ENA. En particulier, les concepts développés seront testés dans le cadre du use-case MetaPanGenomic du WP4. Les datasets identifiés sont:

- Peña-Gonzalez, 2019, <http://doi.org/10.1128/AEM.01820-19>
- Loman, 2013, <https://doi.org/10.1001/jama.2013.3231>
- Palleja, 2018, <https://doi.org/10.1038/s41564-018-0257-9>

1.3 How new data will be collected or produced?

Title of the method

Programmation

Description

Les outils seront développés avec des langages de programmation adaptés selon les besoins de traitement. Une plateforme de versionning Git sera utilisée pour versionner le code source.

Data Nature

Software

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

Description

All software developed in WP3 will be bundled using state-of-the-art package management and environment management systems (Conda, Singularity, Docker), which will facilitate their integration in the ABRomics-PF computing infrastructure (WP1) and their application by the ABRomics-PF users (WP2).

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Archive

:

WD3.3 Tools for epidemiological modelling

1. Data description and collection or re-use of existing data

1.1 Research output description

Name	WD3.3 Tools for epidemiological modelling
Description	<p>Ce produit de recherche contient les outils bioinformatiques innovants qui vont être développés dans le cadre du WP3 d'ABromics pour répondre à des objectifs d'analyse de données métagénomiques. Les livrables du WP3 sont les suivants:</p> <p>D3.14: Package R pour la modélisation de la transmission de l'ABR incluant les données populationnelles génétiques et épidémiologiques entre les réservoirs épidémiologiques</p> <p>D3.15: Package R/Shiny pour les analyses temporelles de données épidémiologiques de l'ABR</p> <p>Ces deux outils aideront les scientifiques à mieux modéliser et comprendre les phénomènes épidémiologiques de l'antibiorésistance</p> <p>Les données produites ici sont essentiellement de type texte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • code informatique (texte) • documentation du code informatique (texte) • documentation utilisateur (texte) • support formation (texte, powerpoint)
Type	Software
Workpackage	WP3
Keywords (free-text)	R PACKAGE
Language	eng
Issued Date	2025-11-01
Persistent identifier	WD3.3
Identifier type	Local identifier
May contain personal data?	No
May contain sensible data?	No
May take ethical issues into account?	No

1.2 Will existing data be reused?

1.3 How new data will be collected or produced?

2. Documentation and data quality

2.1 What metadata and documentation (for example way of organising data) will accompany the data?

2.2 What methods will be used to ensure their scientific quality?

3. Legal and ethical requirements, codes of conduct

3.1 If personal data are processed, how will compliance with legislation on personal data and on security be ensured?

3.2 How will other legal issues, such as intellectual property rights and ownership, be managed? What legislation is applicable?

3.3 What ethical issues and codes of conduct are there, and how will they be taken into account?

4. Data processing and analysis

4.1 How and with what resources will the data be processed / analyzed?

5. Storage and backup during the research process

5.1 How will data be stored and backed up during the research?

6. Data sharing and long-term preservation

6.1 How will data be shared?

6.2 How will data be long-term preserved? Which data?

Archive

: